

2858

S.C.

Quando stava per riporre alle sue Vostre,
ho saputo da Gigi Rodolfi si propone
di far l'Elogio del Prof. di Verbi: lo che
mi sembra preferibile all'accoppiamento
de Vo' proposte, che io non sarei probabi-
lmente stato in grado di eseguire.

Vi prego di mandarmi il Vostro Nome,
di proporre avanti le G. A. M. e frattanto
ho il piacere di confermarvi

Vostro Affez.

Autella 11 Nov. 1812.

Abbellini Luigi